

Paleopatología en cerámicas prehispánicas de la costa norte de Perú

Paleopathology in pre-Hispanic ceramics from the north coast of Peru

Castro-Guerrero Prisila, priscastro97@gmail.com, Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Calle Juan XXIII 391, Lambayeque, Perú.

Iglesias-Osores, Sebastian, sebasiglo@gmail.com, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Calle Juan XXIII 391, Lambayeque, Perú. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4984-4656>

Autor corresponsal: Sebastian Iglesias-Osores, email: sebasiglo@gmail.com, siglesias@unprg.edu.pe

Fuentes de financiamiento: financiado por los autores.

Conflictos de interés: Los autores señalan no tener conflictos de interés

Sr. Editor la paleopatología caracteriza la dieta, las enfermedades y los patrones de la salud en el mundo prehispánico, esta ciencia ha sufrido cambios en su metodología, haciéndose más dinámica y multidisciplinaria(1). Las relaciones entre las lesiones esqueléticas y la enfermedad se usan para el diagnóstico patológico, estas evidencias son contrastadas con evidencia actual(2). La observación minuciosa es clave en el proceso diagnóstico de las enfermedades(3), esto se puede aplicar en las representaciones artísticas que han sido usadas para describir algunas enfermedades de las antiguas sociedades prehispánicas(4). El objetivo de esta comunicación es describir los padecimientos identificados en las piezas de cerámica asociados contextos arqueológicos de las huacas más representativas de la costa norte del Perú.

El estudio se inició febrero del 2019, y culminó en marzo del mismo año. El análisis de fragmentos cerámicos y completos se ha efectuado con el material procedente de los sectores, Huaca Loro, y Huaca las ventanas ubicadas en el Santuario Histórico Bosque de Pómac, Ferreñafe, Perú. La muestra de piezas fue previamente identificada en los catálogos del Museo Nacional de Arqueología Sicán. Se determinaron en 27 piezas las disfunciones o malformaciones del cuerpo humano representadas artísticamente en vasijas de cerámica con filiación cultural Lambayeque. Todas las muestras son del valle medio de la Leche, que abarca geopolíticamente las provincias de Ferreñafe y Lambayeque. Los detalles de los resultados se pueden observar en la tabla 1.

Tabla 1. Descripción de los hallazgos de las malformaciones paleopatológicas estudiadas.

Sitio	N	%
Huaca Las Ventanas	12	44%
Huaca Loro	15	56%
Contexto	N	%
Entierro 19	1	4%
Entierro 2	3	11%
Entierro 7	6	22%
Entierro 80	1	4%
Matriz 101	8	30%
Matriz 124	1	4%
No denota	3	11%
Perfil orilla de río	2	7%
Tumba de la plaza	1	4%
Tumba noreste	1	4%
Objeto	N	%
Aplicación	8	30%
Botella	2	7%
Cántaro Escultórico	16	59%
Vaso	1	4%
Patología	N	%
Bartonelosis	1	4%
Jorobado	1	4%
Labio Leporino	15	56%
Leishmaniasis	1	4%
Malformación facial	8	30%
Siameses	1	4%

Las patologías más comunes encontradas son las malformaciones faciales y labio leporino, existen también enfermedades metaxénicas como la bartonelosis y leishmaniosis comunes en el Perú, aunque no en la costa norte. Estos resultados son similares a otro estudio que muestra mayor representación de malformaciones congénitas como paladar hendido o daño causado por enfermedades infecciosas(1). También encontramos una representación de siameses anteriormente reportada en otro estudio(5). Se encontró que existe relación estadística entre la patología y el tipo de objeto ($p = 0,0018$), así mismo entre la patología y el sitio de procedencia ($p = 0,0025$). Concluimos que las representaciones artísticas prehispánicas en ceramios pueden ayudarnos a diagnosticar las enfermedades de la antigüedad.

Agradecimiento: al Museo Nacional Sicán por haber permitido el estudio.

Referencias

1. Verano JW. Advances in the paleopathology of Andean South America. *J World Prehistory* [Internet]. 1997 [cited 2020 Dec 15];11(2):237–68. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/BF02221205>
2. Mays S. How should we diagnose disease in palaeopathology? Some epistemological

considerations. *Int J Paleopathol.* 2018 Mar 1;20:12–9.

3. Bramstedt KA. The use of visual arts as a window to diagnosing medical pathologies. *AMA J Ethics.* 2016 Aug 1;18(8):843–54.
4. Deps P, Charlier P. A Crouzon syndrome from the Classic period of Maya civilization? [Internet]. Vol. 41, *Surgical and Radiologic Anatomy.* Springer-Verlag France; 2019 [cited 2020 Dec 15]. p. 1525–7. Available from: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00276-019-02287-8>
5. Correa-Trigoso DE. Presencia de paleopatologías en las representaciones mochica: Un estudio de la colección cerámica del Museo Larco. *Horiz la Cienc.* 2017 Jul 1;6(12):43.